

Predstavitev razstave *Arheologija i popularna kultura v Arheološkem muzeju v Zagrebu*

© Predrag Novaković

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); predrag.novakovic@ff.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.18171378; CC BY 4.0

Pet let po potresu je Arheološki muzej v Zagrebu letos julija svoje prostore ponovno odprl za javnost. Med novostmi je tudi razstava *Arheologija i popularna kultura*, ki je bila odprta 2. oktobra 2025 in bo na ogled do 1. februarja 2026. Avtorja razstave sta arheologinja Jacqueline Balen in Daniel Rafaelić, filmski zgodovinar, režiser in igravec, Ema Kosnica pa je kustodinja razstave (slika 1).

Razstava v glavnem vsebuje grafično gradivo, plakate, posterje, fotografije ipd., ki jih mestoma dopolnjujejo predmeti, kot so knjige, videokasete, CD-plošče, makete in celo oblačila. Po razstavi nas vodijo besedilni panoji in podnapisi v hrvaškem in angleškem jeziku. Celostna podoba razstave je oblikovana v duhu poparta, kar se najbolje vidi v barvnih kombinacijah sten razstavnih prostorov, tipografiji naslovnih napisov in še posebej s plastično intervencijo močno povečanih štiriprstih rokah Disneyjevih junakov, ki štrlijo iz zidov (slika 2). Vizualna podoba mestoma asociira tudi na stripovski popartizem Roya Liechtensteina. Na splošno lahko rečemo, da popart deluje pričakovano, čisto, lahkotno in nevsiljivo ter da dobro ponazarja duha razstave (slika 3).

Za razumevanje razstave je pomembno, kako sta avtorja kontekstualizirala popularno kulturo, saj gre za izjemno širok in raznolik pojem. Naslonila sta se na Raymonda Williama, po katerem je popularno nekaj, kar je vseh velikemu številu ljudi, kar vzpostavlja razliko z elitno kulturo, tako kulturo pa ljudje ustvarjajo zase. Ozreta se še na Anthonyja Easthopea, ki sodobno popularno kulturo vidi v medijih, saj je ljudem vsiljena zaradi komercialnih interesov. Temu bi lahko dodali pogosto misel, da je popularna kultura ogledalo aktualne družbe.

Razstavo tematsko tvorita dva dela. Prvi, manjši del, na kratko prikazuje nastajanje arheologije od renesanse naprej in družbene okoliščine, v katerih se je oblikovala njena javna podoba, drugi del pa obiskovalca popelje v različne izraze popularne oz. trivialne kulture. Tu so deloma kronološko, deloma po zvrsteh prikazani nekateri znameniti toposi srečevanja arheologije in popularne kulture, predvsem v množičnih medijih in kulturni produkciji t. i. lahke književnosti, filma, stripa, računalniških iger in glasbe. Avtorja sta se v veliki meri naslanjala na ameriško produkcijo kot največjo in najvplivnejšo »proizvajalko« tovrstne kulture, precej manj sistematično pa

so prisotni drugačni izrazi in prakse popularne kulture v Evropi ali drugih delih sveta. To je deloma posledica globalizacije popularne kulture po drugi svetovni vojni, deloma pa avtorski izbor.

Tema razstave, čeprav na prvi pogled enostavna in zabavna, se kaj hitro izkaže kot zelo zahtevna, saj lahko variira med površnostjo vsakdanjega pogleda in hermetičnostjo znanstvene refleksije. Avtorja sta se tega problema zavedala in sta na prvo mesto postavila komunikacijo z javnostjo, ki arheologijo slabo pozna oz. jo največkrat pozna ravno prek stereotipov množične kulture, nekoliko bolj poglobljena kritična refleksija pa je predstavljena v katalogu.

Razstava jasno pokaže, da je arheologija že od njenih začetkov pomemben vir pripovedi, motivov in podob, ki jih eksploatira popularna kultura oz. njene predhodnice. Podoba arheologije in arheologov je povsem pričakovano

Slika 1. Platnica razstavnega kataloga.

zelo stereotipizirana oz. prilagojena ciljem produkcije, ki so drugačni in se ne ozirajo dosti na korektno vključevanje znanstvenih dognanj. Arheološke teme so zelo dobrodošla surovina, ki jo je mogoče zelo učinkovito in svobodno modelirati po medijskih pravilih, učinkih in praksah.

Na razstavi je prikazana predvsem kultura zabave in prostega časa. Nekateri drugi vidiki, npr. politični ali ideološki, so prisotni v podtonu. Jasno je, da arheološke kriminalke Agathe Christie in pustolovščine Indiane Jonesa lahko razumemo tudi v kontekstu imperialistične ideologije, prav tako kot lahko številne mumije in podobne pošasti razumemo kot »druge« iz časov hladne vojne ali divjanja nacionalizma. S temi temami se razstava občasno spogleduje, a jih sistematično ne vključuje v glavno vsebino. Predstavljeni so tudi nekateri primeri, kot npr. pogovorne ali dokumentarne televizijske oddaje, ki so ar-

heologiji ponudile priložnost aktivneje promovirati stroko in njena spoznanja, vendar odstopajo od mainstream produkcije kreativnih industrij zabave.

Če je bila arheologija na začetku pogosto stvar prestiža in konjiček elit, skratka del kulture najvišjih slojev, je z nastajanjem množičnih medijev in komunikacije postajala vse bolj privlačna tudi za množice, ki so jih nagovarjali t. i. lahki žanri in množični mediji. To nam razstava nazorno pokaže s primeri, ki segajo v čas od konca 19. stoletja. Škoda le, da sta avtorja prezrla vpliv fotografije, ki je ravno v množični kulturi močno spremenila percepcijo arheologije in omogočila njeno popularizacijo. Omenimo samo, da je francoska vlada že leta 1839 dagerotipijo opredelila kot javno dobroino tudi zaradi njenega izjemnega potenciala za izobraževanje in promocijo spomenikov preteklosti. Tako so ti postali veliko bolj dostopni tistim,

Slika 2. Štrleče »disneyevske« roke kot rdeča nit grafične podobe razstave (foto: P. Novaković).

ki niso mogli potovati v Egipt, Grčijo ali Mezopotamijo. Od tu do popularne kulturne eksploatacije je bil le majhen korak, o čemer priča izjemno zanimiv članek Marka Radigovića iz 38. številke *Arhea*.

Eksploatacija arheologije v popularni kulturi je prikazana v glavnem z najbolj razvpitimi primeri, od Agathe Christie, Jean M. Auel in drugih primerov v trivialni literaturi, prek Indiane Jonesa, Lare Croft in različnih stripovskih junakov do t. i. B produkcije ameriške filmske industrije, ki se je poigravala z motivi »prekletstva faraonov« in drugimi »arheološkimi« pošastmi ipd. Avtorja sta nas opozorila na še nekaj na prvi pogled manj znanih primerov, npr. v tradicionalni in sodobni popularni glasbi, od Verdijevih oper, prek glasbe za filme Fritza Langa do Madonne in skupine The Bangles. Predvidevamo, da je takšna širina v veliki meri zasluga Daniela Rafaelića, ki je filmski zgodovinar, kritik in kulturni ustvarjalec, dve leti pa je bil tudi ravnatelj Hrvaškega audiovizualnega centra.

Razstavo dopolnjujejo spremljevalni dogodki: večer družabnih iger z arheološko tematiko, klub bralcev AMZ s pogovorom o arheologiji v knjigah in stripih ter pub kviz na temo arheologije in popularne kulture. Spletno predstavitev oz. napoved razstave spremlja poseben blog (Splet 1).

Za bolj poglobljen vpogled v temo razstave je treba pregledati razstavni katalog, ki so ga uredili Jacqueline Balen, Daniel Rafaelić in Ema Kosnica. Gre za publikacijo, v kateri je na 152 straneh objavljenih 16 prispevkov, krajših razprav oz. študij primerov. Od 17 avtorjev je kar 13 arheologov, med preostalimi pa najdemo še strokovnjake s področja literarnih ved, muzeologije, zgodovine kulture in muzikologije. Takšna zastopanost arheologov je po eni strani pričakovana, saj je pobuda za razstavo prišla iz arheoloških vrst, po drugi strani pa to zožuje pogled na to, kako arheološki strokovnjaki vidijo prikazovanje lastne vede in njenih protagonistov v zelo razsežnem prostoru popularne kulture.

Katalog je pravzaprav monografski zbornik, ki s kratkimi študijami najprej bolj poglobljeno pojasnjuje temo razstave, mestoma pa odpira nove vidike. Tematsko gledano gre za prvo tovrstno publikacijo v hrvaški arheologiji, pa tudi v arheologiji sosednjih dežel. Škoda le, da sta se razstava in publikacija pojavili tako pozno, hkrati pa se moramo avtorjem vendarle zahvaliti, da so odprli to temo

tudi za arheologe. Ker gre za prvo tovrstno delo, ki skuša obravnavati precej široko področje, smo predstavitvi posameznih študij namenili več prostora.

V uvodnem besedilu *Uvod – Arheologija i popularna kultura* sta Jacqueline Balen in Daniel Rafaelić predstavila konceptni okvir razstave. Pri tem opozarjata, da arheologi gradijo kolektivni spomin ter da imajo zaradi tega veliko odgovornost in obvezo odzivati se na to, kako arheologijo prikazujejo v javnosti. Zavedata se, da je način, kako popularna kultura prikazuje arheologijo, povsem legitimen, a to arheologov še ne odveže odgovornosti, da v javni diskusiji bolj učinkovito promovirajo vedo, znanje in vrednote, ki jih proizvajamo. Samo tako lahko ustvarjamo ravnotežje med privlačnostjo, dostopnostjo in znanstveno točnostjo.

Prispevek *Odgajanje publike – popularizacija arheologije na primeru suradnje britanskih medija i struke* Ane Pavlović je bolj heritolške narave, saj opozarja, da komunikacija med arheologijo in popularnimi mediji ni enostavna in dogmatična. Po A. Pavlović arheologija, podobno kot arhitektura, laiku daje videz nekakšne domačnosti, kar lahko vsi razumemo oz. imamo mnenje o tem. Neupoštevanje tega arheologe vodi v frustracijo, češ da javnost ni sposobna razumeti njihovega dela in pomena. Vztrajanje pri takšni drži povečuje prepad med avtoritarnostjo ekspertnega znanja in javnostjo, ki prakticira drugačno sprejemanje znanja. Razpoka se še dodatno poveča z »demokratizacijo« komunikacije v sodobnih digitalnih medijih, kjer so stroka in običajne oblike prenosa znanja močno potisnjene v ozadje. Arheologi moramo upoštevati, da so mediji več kot samo sredstvo za prenos informacij (ne)zainteresirani publiki, temveč aktivno sodelujejo v procesu komunikacije z veliko večjo hitrostjo, dosegom in učinki. Avtorica kot pozitiven primer razvoja komunikacije arheologije predstavlja britansko izkušnjo, za katero ugotavlja, da se je zaradi določenih zgodovinskih okoliščin že od samega pojava množičnih medijev »razvila specifična simbiotska zveza med javnostjo in arheologijo«. Nazorno so povzete značilnosti komunikacije v različnih obdobjih od 18. stoletja do sodobnega časa, predvsem v tisku in televiziji, v novejšem času pa tudi v digitalnih družbenih medijih, ki poudarjajo dvosmerno komuniciranje, ki pa močno uhaja nadzoru.

Prispevek *Neandertalci u književnosti – između znanstvene spoznaje i imaginacije* Eme Kosnica, Ivorja Jankovića in Nikole Vukosavljevića prikazuje, kako je

neandertalca v javnosti zaznamovala podoba divjaka, bestialnega in nemoralnega bitja, ki je izhajala iz Boulejevih poenostavljenih interpretacij anatomskih opisov ostankov neandertalca iz La Chapelle-aux-Saints na začetku 20. stoletja. Takšna podoba se je hitro uveljavila v številnih delih popularne kulture in komunikacije ter dolgo vztrajala kljub nasprotnim znanstvenim dokazom. Kot primere »divje« podobe v popularni kulturi avtorji navajajo literarna dela H. G. Wellsa in M. Crichtona, drugačno, bolj človeško podobo pa ima neandertalec v delih W. Goldinga, I. Asimova, J. Auel, B. Kurtena in R. Sawyerja, za katera je značilno razmeroma dobro poznavanje znanstvenih spoznanj.

V prispevku *Kleopatra – vladarica Egipta, snova i tračeva* skuša filozofinja in književnica Milena Vuković Runjić iz nekoliko bolj kritičnega ženskega vidika predstaviti nastajanje klišeja o Kleopatri kot *femme fatale*. Opozarja, da je kliše nastal že v antiki, npr. pri Propercu, Pliniju, Titu Liviju in Lukanu, ki poudarjajo Kleopatri no subverzivnost in nevarnost Orienta za rimske vrline; Cezar je podlegel njenim čarom, Mark Antonij se jim je povsem prepustil, red in dokončni poraz Orienta pa je zagotovil Oktavijan. Takšna podoba Kleopatre in njeno naknadno nadgrajevanje sta vztrajala še stoletja po njeni smrti; bila je privlačen motiv v starejšem slikarstvu (npr. pri Tiepolu) in literaturi (npr. pri W. Shakespearu), z razvojem popularne kulture pa zlasti v filmski produkciji. Izbira igralke je bila vedno pospremljena z velikim zanimanjem, prav tako kot zanimivosti pri snemanju. Post festum misel: verjetno bi težko našli bolj kleopatričen par« od Elizabeth Taylor in Richarda Burtona. Kliše sta na svoj način uporabila tudi avtorja Asterixa, kjer je Kleopatra satirično prikazana kot zelo muhasta lepotica, a tudi spretna manipulatorica in močna ženska. Avtorica zaključuje, da je tolikšna prisotnost Kleopatre v popularni kulturi iz nje naredila modno ikono in emblem starega Egipta.

Stripovski blok je najobsežnejši. Tvorijo ga štirje prispevki. V prvem, *Strip i arheologija*, skušata avtorja Ante Paro in Ivan Drić podati prerez statusa arheologije v deveti umetnosti. Ker gre za zelo obsežno področje s številnimi podžanri in obsežno produkcijo, sta se odločila za kratke analize bolj ali manj tipskih primerov posameznih žanrov. Ločujeta med stripi o zgodovinskih oz. »arheoloških« temah in stripi, v katerih nastopajo arheologi. Pohvalno je, da sta skušala predstaviti tudi del

domače produkcije s stripom *Kroz minula stoljeća* risarja Julia Radilovića in scenarista Zvonimirja Furtingerja. Strip, ki je med letoma 1956 in 1959 izhajal v Plavem vjesniku, sestavljajo tri zgodbe: o poznoantični Saloni in stiku s hrvaškimi priseljenci, o Ljudevitu Posavskem in o pohodih Mongolov v Evropo. Za pripoved in like bi lahko rekli, da kombinirajo slog klasičnih zgodovinskih romanov in epskih avantur, kar je nasploh zelo pogosto v starejših stripih (npr. v Fosterjevem *Princu Valiantu*) in čemur so sledili tudi drugi avtorji v nekdanji Jugoslaviji (npr. Andrija Maurović in brata Neugebauer). Za bolj poglobljeno branje na temo stripa in hrvaške preteklosti pa svetujemo diplomsko nalogo Nikoline Vučković (2025).

Zgodovinsko-komični žanr je bolj ali manj samoumevno predstavljen z Asterixom. Mimogrede, zelo simpatična je navedba, kako je prevajalec v premierni objavi Asterixa v Jugoslaviji v beograjski Politiki Ekspres iz leta 1966 glavna junaka poimenoval Zvezdoje in Trboje, s čimer je skušal ujeti humorni duh izvirnika. Avtorja vidita veliko uspešnost Asteriksa predvsem v večplastnem humorju in spretnem manipuliranju s stereotipi, satiro in samoironijo, ki se enako kaže v risbi in besedilu, s čimer lahko hkrati cilja na različne generacije. Mogoče bi pri zgodovinsko-komičnem žanru veljalo omeniti vsaj še stripovske vinjete Vikinga Hogarja, ki je bil dolgo izjemno popularen v naših krajih.

Med novejšo produkcijo stripov o zgodovinskih temah sta avtorja izbrala strip *Rimski orlovi (Les aigles de Rome)* švicarsko-italijanskega avtorja Enrica Marinija, ki se je prvič pojavil leta 2009. Izbor tega stripa ni povsem jasen, zdi pa se, da je bil izbran zaradi avtorjevega bolj študioznega pristopa k temi, saj je preučil zgodovinsko in arheološko literaturo. Zgodba je povezana z zmago Germanov nad Rimljani v Tevtoburškem gozdu ter usodo dejanskih in fiktivnih zgodovinskih protagonistov. Avtorja še posebej opozarjata na zelo bogato risbo in številne detajle, s katerimi je avtor skušal zagotoviti čim večjo avtentičnost scenografije.

Naslednji primer je serija o Martinu Mystéreu Alfreda Castellija in Giancarla Alessandrinija, v našem širšem prostoru najbolj znanem stripovskem arheologu, antropologu in nasploh »tavžentkunšterju«. Gre za klasično produkcijo založbe Bonelli, v kateri Martin Mystère drvi iz ene avanture v drugo, sebe in svet rešuje iz najbolj nemogočih situacij, je briljanten, a nediscipliniran in neukrotljiv znanstvenik; prisoten je povsod po svetu, a

Slika 3. Tipični izgled rastave (foto: D. Bučar, Splet 2)

za razliko od bolj ali manj sočasne filmske vzporednice, Indiana Jonesa, je ves čas zvest samo eni ženski. Pričakovali bi, da bi avtorja nekaj pozornosti posvetila tudi njegovemu pomočniku, neandertalcu Javi, ki ga odlikujejo izjemne »živalske« lastnosti, kot so telesna moč ter izjemni instinkti in reakcije.

Kot primer superheroizacije avtorja predstavi Franka Millerja, avtorja znamenitega stripa o Batmanu, in sicer njegov strip z naslovom *300*, ki obravnava znamenito bitko pri Termopilah in za katerega je dobil navdih v filmu *The 300 Spartans* iz zgodnjih šestdesetih let. Millerjev stripovski izraz zaznamujeta očitna superheroizacija Špartancev in »drugost« Perzijcev.

Strip *Mezolitik* Bena Haggertyja in Adama Brockbanka, ki je pričel izhajati leta 2008, avtorja prispevka izpostavljata ne samo zaradi poskusov čim bolj natančnega prikaza materialnih razmer mezolitskega življenja, temveč

tudi duhovnega sveta mezolitskih ljudi, kjer se naslanjata na bogato izročilo številnih ljudstev po svetu.

V zadnjem delu se prispevek posveča prikazom arheološke vede v stripu, ki jih je precej manj kot stripov, ki se dogajajo v različnih dejanskih ali fiktivnih zgodovinskih obdobjih in okoliščinah. Kot delo, ki črpa navdih iz realnih arheoloških spoznanj, navajata strip Sylvaina Savoie o pozabljenih sužnjih s Tromelina (*Les esclaves oubliés de Tromelin*) iz leta 2015, ki s primerno imaginacijo prikazuje dejanske arheološke raziskave preživelih brodomcev iz leta 1716, ki so več kot deset let preživel na otoku Tromelin pri Madagaskarju. Za drugi primer je bil izbran hrvaški strip *Mala od Caske* iz leta 2024 avtorja Ivana Čondića, dokumentalista Arheološkega muzeja v Zadru, kjer pri izkopavanju groba deklice iz 10. stoletja v Caski na Pagu oživi imaginacija risarja na terenu (Čondića), ki njeno življenje predstavi v štirih kratkih zgodbah. Avtor je v strip vključil tudi terenske risbe, na-

črte grobišča, fotografije in časopisne članke, ki so o tem odkritju pisali.

Prikaz stripov o arheologiji avtorja zaključujeta s stripom *Tuneli (Minharot)* iz leta 2020 izraelske avtorice Rutu Modan. Glavna protagonistka je Nili, hči arheologa, zgodba pa se vrti okrog iskanja skrinje zaveze. Na začetku ni jasno, zakaj sta se avtorja odločila uvrstiti ta strip v drugi del, saj gre za bolj ali manj klasično zgodbo avantur, zarot in fikcijskih zapletov v duhu Indiane Jonesa, kar tudi sama zapišeta, a na koncu poudarita avtoričin stripovski poziv k pomiritvi oz. spravi med Izraelci in Palestinci.

Naslednji prispevek *Od Narmera do Moon Knighta* Pori-na Ščukavca Reznika z novimi primeri dopolnjuje predhodni prispevek. Pri komičnem žanru predstavi Alana Forda in Asterixa. Pri Alanu Fordu, ki je imel v Jugoslaviji kulturni status, opozarja na posamezne epizode, kjer Broj 1, izvenčasn in izvenprostorski lik, obuja spomine na različne zgodovinske dogodke in osebnosti, ki jih prikazuje na izrazito parodiziran način, dejansko pa gre za bolj subtilno družbeno kritiko (Cezar je drobn kradljivec, Kleopatra velika spletkarka, Leonida zavaljeni debeluh, Aleksander Makedonski pa je šel v osvajanja, da bi poplačal svoje kockarske dolgove). Za Asterixa pravi, da s spretnim manipuliranjem s stereotipi in samoironijo utemeljuje/podpira kult francoskega odporništv, s tem da ga postavlja že v antiko. Za serije o Odiseju ugotavlja, da so na začetku skušale »resno« slediti Homerju in izvornim mitom, sčasoma pa so vključevale vse več superherojskih elementov in mešale mitske pripovedi. Lik Herkula imamo za glavni prototip in navdih bodočih stripovskih superherojev. V enem prvih stripov o Herkulu se ta vrača na Zemljo (podobno kot Superman), da bi opravil svoja znamenita junaška dela. Najobsežnejši je del o stripovskih superherojih, avtor jih je predstavil kar 13, ki na svojih potovanjih in dogodivščinah potujejo v različne svetove, kjer se srečujejo tudi z zgodovinskimi temami.

Krajši in zelo informativen je prispevek Jurice Kunića *Zastupljenost arheologije u mangi i animeju*, ki predstavi pri nas oz. pri starejših generacijah slabše poznana japonska žanra. V mangi in animeju je arheologija redko v središču zgodbe, v glavnem je povezana s skrivnostnim, neznanim in zelo starim. Podobno so predstavljeni tudi redki arheološki liki. Ti so pogosto izjemni eruditi (npr. arheologinja Eve/Hokuto iz animeja *Pokemon* Satoshija

Tijirija je doktorirala pri devetih letih). Avtor opozarja na še eno dimenzijo v animeju, ki jo je Hayao Miyazaki predstavil v liku očeta arheologa, ki poudarja pomen prenosa znanja in tradicij na mlajše generacije, a hkrati izgublja stik z družino spričo odsotnosti zaradi udeležbe na terenskih delih in v drugih raziskovalnih nalogah (arheologija zahteva žrtev). Še vedno pa v animejih prevladuje pustolovski profil arheologov. Avtor nas opozori na primer, ki arheologe prikazuje precej drugače, in sicer na lik Taichija Hirage – Keatona, ki je študiral arheologijo na Univerzi v Oxfordu, a ga je usoda popeljala v britansko vojsko v falklandski vojni. Zaradi izjemne sposobnosti dedukcije dobi delo v zavarovalnici Lloyd of London, a sanja o tem, kako bi se vrnil v arheologijo in raziskoval prazgodovinske skupnosti na bregovih Donave. Kunić se zaustavi še ob nekaj arheoloških likih iz mang oz. animejev; Noriyasu Seta je skeptični, a avanturistični profesor arheologije na Univerzi v Tokiu, arheologinja Nico Robin je nadčloveški lik, ki ima zmožnost reproduciranja lastnih udov in lahko popelje zgodbo v različne fikcijske dimenzije, Jojo (Jonathan Joestar) pa je arheolog, ki se bori proti prevladi nesmrtnega vampirja nad svetom. Avtor ugotavlja, da manga in anime na zelo domišljjski način, marsikdaj drugačen od zahodnega pogleda, povečujeta zanimanje za preteklost ter arheologijo in kulturno dediščino približujeta javnosti. Arheologija v mangi in animeju deluje kot metafora za globlja človeška vprašanja identitete, znanja in resnice ter odraža fascinacijo japonske kulture nad temeljnimi kulturnimi temami. Prispevek se zaključuje z ugotovitvijo, da manga in anime postajata prostor kreativnih interakcij med stvarnim in fikcijskim ter preteklostjo in sedanjostjo.

Prispevek Daniela Rafaelića *Zagor u Egiptu* govori o enem najbolj znanih stripovskih junakov v našem prostoru. Zagor Te-Ney (Duh s sekiro) je glavni protagonist stripovske serije Sergio Bonellija in Galiena Ferrija iz znamenite založbe Sergio Bonelli Editore, ki je pričel izhajati že leta 1961. Čeprav se njegove zgodbe v glavnem dogajajo sredi 19. stoletja na severozahodu ZDA, se Zagor pogosto znajde v situacijah, ki ga popeljejo v druge dele Novega sveta, v Afriko in Azijo, tudi v Egipt, ki je sploh pogosta lokacija v stripih hiše Bonelli (*Martin Mystere, Dylan Dog, Mister NO, Tex Viler*). Rafaelić natančneje analizira tri Zagorjeve epizode, v katerih se posredno in neposredno srečuje z egipčansko preteklostjo, njenimi raziskovalci in drugimi liki, ki poganjajo avanturistično zastavljeno pripoved. Avtor posebej opozarja na

številne »citate« in parafraze iz številnih, zlasti ameriških filmov, ki sta jih Zagorjeva ustvarjalca polagala v usta in pred oči svojih protagonistov, ki so po Rafaeličevem mnenju motive dodatno povzdignili nad običajno stripovsko produkcijo.

Na povsem novo področje nas popeljejo prispevki o arheologiji in popularni glasbi. Blok začenja prispevek *Srednjevekovni soundtrack Gottfrieda Huppertza – između Fritza Langa i Richarda Wagnera* muzikologinje in pisateljice Irene Paulus, v katerem analizira simfonično kompozicijo Gottfrieda Huppertza, ustvarjeno posebej za film *Metropolis* (1927). Huppertz je izhajal iz tradicije pozne romantike, kjer so prevladovali Richard Wagner, Franz Liszt in Gustav Mahler, ki so želeli z glasbo pripovedovati zgodbo, kar je seveda zelo ustrezalo takratni filmski industriji, zlasti ko še ni bilo zvoka in je lahko edini dodani avditivni učinek ponudila prav glasba. I. Paulus ugotavlja, da Huppertz sledi Wagnerjevemu »pripovednemu« načinu skladanja, kjer se vodilni glasbeni motivi tesno povezujejo z liki, situacijami in predmeti. Kot romantik Huppertz pričakovano posega po srednjeveških vzorih, ki jih skuša zlit s fabulo, ikonografijo in strukturo filma. Za I. Paulus je najnazornejši primer srednjeveška himna *Dies irae*, ki je postala sinonim za sodni dan in se v filmih zelo pogosto pojavlja kot napoved ali spremljava smrti. Huppertz je *Dies irae* učinkovito sinhroniziral s filmskimi prizori v katedrali in prizorih Frederjeve blaznosti, saj vidi smrt, ki se spušča nad mesto. Naslednja značilnost wagnerjevskega glasbenega pripovedovanja, ki jo je Huppertz obilno uporabil v *Metropolisu*, je tritonus – interval šestih ali več poltonov med sosednjima notama, ki je bil zaradi svoje disonančnosti in ustvarjanja zlovesče atmosfere v zgodovini starejše glasbe označen za hudičev interval (*diabolus in musica*). Huppertz ga uporablja, ko predstavlja zlobnega Rotwanga in tudi za glasbeno ozadje M-stroja (templja Moloha). Med ostalimi glasbeno-pripovednimi prijemi, ki jih predstavlja I. Paulus, naj izpostavimo Huppertzovo kontrapozicioniranje *Dies irae* in fokstrota oz. valčka. Za razliko od zelo resnobne *Dies irae* lahko fokstrot označuje razuzdano življenje lažne Marije (Babilonske hotnice), valček pa plehke zabave bogatašev.

Arheološke motive v besedilih in vizualni podobi metalne glasbe je predstavil Tomislav Kiš v prispevku *Recepčija Starog Egipta u metal glasbi*. Estetika metalne glasbe, ki poudarja okultno, ezoterično, oddaljeno preteklost in fantazijske svetove, se je učinkovito kombinira-

la z agresivnim glasbenim izrazom, družbeno kritiko in uporništvom. Tu seveda ne bomo našli likov arheologov, temveč predvsem preigravanje in kombiniranje mitoloških in zgodovinskih tem, pri čemer metalni glasbi ni tuje eksploatiranje psevdoznanstvenih konceptov. Posebej za afirmacijo ikonografije in pripovedi klasične antike in Starega Egipta Kiš izpostavlja skupino Iron Maiden in njen album *Powerslave* iz leta 1984, na katerem so tudi skladbe *The Ides of March*, *Flight of Icarus* in *Alexander the Great*. Pomenljiva je pripomba pevca te skupine, ki v faraonu vidi alegorijo rockovskega zvezdnika, ki ima vse, a je obsojen na minljivost in smrt. Kiš predstavi različne trash, symphonic in power skupine, med katerimi posebej opozori na Therion iz Švedske in Nightwish iz Finske, ki intenzivno eksploatirata pripovedni in mitološki imaginarij starih časov (Set, Sfinga, Ehnaton, Tutankamon, Oziris, piramide iz Gize ...).

Nekoliko daljši je del o deathmetal skupini Nile, ki skoraj izključno obdeluje staroegiptovske teme ter pri tem še dodatno potencira zlovesčo atmosfero, smrt in propadanje. Avtor se ozre tudi na vizualno podobo metalne glasbe: platnice albumov ter scenografijo nastopov in videospotov. Tudi tu ima pionirsko vlogo album *Powerslave* skupine Iron Maiden. Faraon je tu Eddie, znamenita maskota skupine. Iron Maiden na svojih nastopih uporabljajo sarkofage, hieroglifske napise in mumije. Prispevek se zaključuje z ugotovitvijo, da so ustvarjalci v metalnih žanrih zelo radi posegali po starih motivih, a so jih pogosto domišljjsko in inovativno reinterpreterali v skladu z estetiko žanra. Poleg tega je velika pogostost in raznovrstnost načinov uporabe staroegiptovskih elementov v metalni glasbi samo še en izraz fascinacije Zahoda nad starim Egiptom.

Naslednji prispevek, *Madonna u Egiptu*, je napisal Daniel Rafaelić, soavtor razstave in prispevka o Zagorju. Madonna, pop ikona zadnjih štirih desetletij, je v svoji produkciji pogosto kombinirala elemente iz različnih kultur, sodobnih, tradicionalnih in preteklih, med njimi elemente, povezane s starim Egiptom. Njena fascinacija nad Egiptom je po Rafaeliću s časom naraščala. V filmu *Desperately Seeking Susan* (1985) vidimo staroegiptovske detajle na njeni obleki in nakitu. V videospotu *Who's That Girl* je Madonna v salonu za tarot, ki ga krasijo številni staroegiptovski predmeti, kot so glava Nefertiti, kip in kelih Tutankamona, zlata maska faraona Psusensa, kip sedečega faraona in kip boginje Bastet. Rafaelić

poudarja, da je staroegipčanska scenografija pri transformaciji Madonne v Veliko svečenico tarota ključna za odkrivanje lastne identitete junakinje. Vrhunec Madonnine fascinacije nad starim Egiptom pa je bil njen nastop na 46. Superbowlu v Indianapolisu (2012). Nastop je bil zamišljen kot hommage eno leto prej preminuli Elizabeth Taylor, nepozabni filmski Kleopatru. Madonna je tu Kleopatru, sedeča na zlatem prestolu, ki ga vlečejo legionarji, okrog nje plešejo dekleta z darovi, vse skupaj pa gledajo rimsko-grški bogovi.

Katalog nadaljujeta prispevka o arheologiji v znanstvenofantastičnih filmih. Marijana Dragičević je v prispevku *Stargate – Arheologija kao temelj narativa* poudarila, da gre za dokaj redek primer, kjer ima lik arheologa (in arheologija) zelo pomembno vlogo v pripovedi v znanstvenofantastičnem filmu oz. v kasnejši seriji. Tako film kot serija kombinirata avanturo in akcijo, kjer pa je prav »arheološko« znanje ključno za odkrivanje in reševanje največjih skrivnosti vesolja, kjer sta preteklost in prihodnost tesno povezani; stare kulture so bile v stiku z vesoljci, staroegiptovska vladarska kasta so tujci iz vesolja, potovanje skozi črvino (Stargate), ki povezuje čas in prostor, pa je možno šele, ko arheolog dešifrira hieroglif. V seriji se mitološko polje razširi še na nordijsko, mezopotamsko, feničansko, grško in rimsko mitologijo, pri čemer ustvarjalci močno eksploatirajo številne psevdoznanstvene teorije. Avtorica vidi vrednost Stargate v tem, da gledalcu ponuja edinstven pogled na glavne teme našega življenja, kot so družbena moč, religija, politika, morala in svoboda, a ne vedno s stališča zahodnega pogleda.

Avtorica drugega filmskega prispevka *Preko vode do onog svijeta – Primjer epizode Brod mrtvih iz serije Zvezdane staze – Voyager* je Marina Miličević Bradač. Na začetku se sprašuje, kako znanstvenofantastični filmi in serije prevzemajo mite in miteme iz starejše preteklosti ter ustvarjajo svojstveno mitopoetiko. Primer nastajanja »mita iz mitov« je serija *Zvezdne steze*, ki v vseh svojih verzijah in spin-offih nastaja že pol stoletja. V tem času se je ta »megatekst« ločil od prvotnega avtorja, zaživel lastno življenje in vstopil v lastni svet, ki kombinira vrsto podedovanih mitemov. Predmet njene podrobnejše analize so Klingonci. V kulturološki literaturi se navaja, da so oblikovani po vzoru starih Germanov oz. nordijskih bojevnikov ali kot »kondenz vseh drugih«, med drugim hladnovojnega pravoslavnega Vzhoda in Rusov. M. Miličević Bradač dodaja še eno tolmačenje, Klingonce

kot homerske heroje. Klingonci častijo herojsko kulturo, bojevanje in častno smrt, enako kot homerski heroji. Avtorica analizira epizodo Ladje mrtvih iz spin-off serije *Star Trek – Voyager*, v kateri je morda še največ govora ravno o klingonski religiji in mitologiji. Glavni junakinji se zaradi udarca v glavo prikazujejo prividi, ki jih opisuje stari klingonski zapis. Ko se ovede, začne raziskovati klingonsko duhovnost. V omenjeni epizodi so predstavljeni dotedaj najnatančnejši opisi in podobe dveh posmrtnih svetov, Graethorja, pekla (oz. Tartarja), kamor istoimenska ladja smrti vozi nečastne, častni bojevniki pa končajo v Sto-vo-korju, in preden pridejo tja, morajo prebresti reko. M. Miličević Bradač opozarja, da gre tu za enega najbolj razširjenih mitemov, da je drugi svet onkraj reke. Ladja smrti ima krmarja, ki je, ker je pobil bogove, kaznovan, da duše nečastnih Klingoncev večno vozi v pekel. Gre še za en mitem, o brodarju mrtvih, prisoten v številnih mitologijah. Avtorica ga skuša raziskati s pomočjo etimologije, primerjave motivov in arheologije (npr. pokopi v ladji oz. čolnu). Za konec nam ta motiv oriše z zgodbami o odhodu v onostranstvo, ki jih je napisal papež Gregor Veliki (590–604) v četrti knjigi *Dialogov*, in z zapisom anonimnega avtorja o smrti merovinškega kralja Dagoberta I., ki naj bi zapustil ta svet, ne da bi se očistil grehov. Po Miličević Bradač je ideja klingonskega onostranstva oz. poti tja najbližje srednjeveški viziji potovanja duše.

Prispevek arheologinje Zorice Ružić Nemet *Virtualna arheologija za djecu i mlade – pozitivne i negativne strane* nas ponovno vrača v heritološke vode. Ugotavlja, da se generaciji Z in Alfa zaradi velike prisotnosti digitalnih tehnologij v številnih vidikih vsakdanjega življenja učita popolnoma drugače kot predhodne generacije, kar je nujno upoštevati v muzejski komunikaciji in interakciji. Po njej ima prav virtualna arheologija ključno vlogo pri ohranjanju, izobraževanju in popularizaciji arheologije pri teh dveh generacijah. Kot pozitivne plati virtualne arheologije izpostavi večjo interaktivnost in angažiranost (npr. v obliki iger, simulacij, eksperimentiranja, izkustvenega učenja) in boljšo vizualizacijo, ob tem pa ne gre pozabiti tudi na dodaten razvoj digitalnih veščin ter komuniciranja z digitalnimi oblikami in mediji. Zaradi razširjenosti digitalnih oblik in vsebin ter njihove velike popularnosti med mladimi se povečuje tudi inkluzivnost. Pri negativnih vidikih avtorica opozarja na nevarnosti površnega razumevanja, ustvarjanje iluzije znanja brez globljega kritičnega razmišljanja, pasivno sprejemanje

informacij, fragmentirano znanje, odsotnost fizične izkušnje, zmanjševanje analognega učenja zaradi digitalne odvisnosti, prekomerno rabo tehnologije in omejeno dostopnost oz. prisotnost lokalnih vsebin.

Kratek, a zelo informativen je prispevek Zorice Znidarčič *Arheologija i video igre*, ki posebej izpostavlja pomembno lastnost videoiger, namreč precej večjo in bolj neposredno interaktivnost v primerjavi z drugimi mediji. Avtorica ne predstavlja posameznih videoiger, temveč se osredotoči na t. i. *archaeogaming*, znanstveno in kulturno področje znotraj *game studies*, ki se je prvič pojavilo leta 2013. Archaeogaming so različne perspektive raziskovanja oz. premišljanja povezave arheologije z videoigri: kritično vrednotenje arheologije in kulturne dediščine, uprizorjeno v videoigrah; »arheologija« videoiger in strojne opreme, povezane z njimi; »arheologija« strojne kode, da bi ugotovili, kako delujejo videoigre; igranje arheoloških vlog v videoigrah; ustvarjanje videoiger, ki prezentirajo arheološko gradivo (npr. za muzejske razstave) oz. razvijajo nove oblike komuniciranja z igralci, kjer se kot dodatki vključujejo dejanske arheološke informacije. Na koncu nas Z. Znidarčič opozori na projekt *Video games and Archaeology at Leiden University*, ki se je pričel leta 2015 in organiziral več konferenc, na katerih so sodelovali strokovnjaki z različnih področij (arheologi, razvijalci iger, igralci, umetniki ipd.). V okviru projekta je bila na konferenci leta 2016 predstavljena skica manifesta teoretskih, metodoloških in praktičnih okvirov archaeogaminga.

Katalog zaključuje prispevek Ivana Radmana Livaje *Društvene igre inspirirane starim vijekom*. Po uvodnem delu o fenomenu tovrstnih iger avtor poda pregled sodobnega stanja na področju »arheoloških« *board games*. V uvodu je nekaj pomembnih misli, ki nam olajšajo razumevanje celotnega prispevka. Glavne značilnosti teh iger povzame po francoskem sociologu Regorju Callinoisu: igra mora biti zabavna, ločena v prostoru in času, njen izid mora biti neznan, imeti mora jasna pravila in biti mora fiktivna. Igre določata predvsem dva vidika: mehanika (niz akcij, kontrolni mehanizmi, način odločanja) in tema igre. Večina iger je zamišljena antagonistično. Teme pogosto črpajo iz popularne literature oz. kulture ter jih skozi pravila in mehaniko povsem svobodno oblikujejo. Na primeru igre *Agamemnon* pove, da je tu Trojanska vojna samo tematsko ozadje, igra pa bi lahko enako funkcionirala tudi s popolnoma drugačno temo.

Omeni Bruna Faiduttija, avtorja v 80. letih v Franciji zelo popularne in nagrajevane igre *La Vallée des mam-mouths*, ki jasno pove, da igra ne sledi znanstvenim spoznanjem, temveč podobi paleolitika iz popularne kulture (strip *Rohan*, knjiga *Vojna za ogenj*). Pravi obseg popularnosti iger z zgodovinskimi temami je Radman Livaja predstavil s številkami iz baze *Board Games Geek*, kjer je navedenih skoraj 10.000 tovrstnih iger (sic!): 876 prazgodovinskih, 3446 antičnih in 5641 srednjeveških. Avtor ugotavlja pomenljive razlike v njihovih sižejih. Pri igrah na temo starejše prazgodovine prevladuje iskanje nujnih sredstev za preživetje (npr. *The Korg, 70.000 B.C.*), pri igrah, umeščenih v čas poznejše prazgodovine, pa gre za ustvarjanje civilizacije in spopade z nasprotniki (npr. *Civilization, 7 Wonders, Mare Nostrum*). Poseben žanr so v antičnih in zgodovinskih obdobjih vojaške simulacije, nekatere vključujejo tudi dejanske zgodovinske informacije. Pri srednjeveških temah pa avtor opaža zanimivo situacijo; pogostejše so »miroljubne« teme, kot so ustanavljanje mest, posesti, razvoj trgovine ipd. (npr. *Troyes, Hansa teutonica, The Castles of Burgundy, Carcassone*). Pogoste so tudi igre, ki vključujejo bolj nasilne načine ustvarjanja premoženja. Na koncu avtor omeni še nekaj redkejših iger, ki imajo za protagoniste arheologe, ki tekmujejo za različna odkritja. Čeprav gre za precej popačeno podobo arheologije, to avtor ocenjuje kot pozitivno, saj kaže zanimanje za arheološko stroko. Čeprav so igre namenjene predvsem zabavi, se pojavlja vse več iger, ki imajo tudi izobraževalne učinke, čeprav se ne odmikajo od popularne kulture.

Razlog za nekoliko daljšo predstavitev prispevkov iz kataloga je predvsem precejšnja redkost tovrstnih študij in pregledov. Za nas je to še toliko bolj pomembno, ker številne teme in primeri, predstavljeni v študijah, niso omejeni samo na hrvaški prostor, temveč jih poznamo tudi pri nas, saj imamo dolgo skupno tradicijo popularne kulture in zelo podobno percepcijo ter konzumacijo popularno-kulturnih vsebin. Katalog jasno pokaže, kako pomembno je premišljanje o podobi arheologije v vseh vidikih kulture, zlasti v popularni kulturi, ki je tako dominantna v našem življenju. Prikaz zaključujemo z mislijo avtorjev razstave: čeprav arheologi nimamo velikega vpliva na podobo arheologije v popularni kulturi, nas to ne odvezuje odgovornosti, da o tem razmišljamo in se odzivamo.

Literatura

VUČKOVIĆ, N. 2025, Prikaz srednjeg vijeka u hrvatskim stripovima (Neobjavljeno diplomsko delo / Unpublished BA thesis, *Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet*). – Zagreb.

Spletna vira

SPLET 1 / WEB 1: <https://www.amz.hr/hr/virtualni-muzej/blog/blog-uz-izlozbu-arheologija-i-popularna-kultura/> (7. 1. 2026).

SPLET 2 / WEB 2: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1384640153663363&set=pcb.1384640220330023> (7. 1. 2026).
